

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ҚИЗАМИҚНИНГ ҲОЗИРГИ БОСҚИЧДАГИ КЛИНИК КЕЧИШИ ХУСУСИЯТЛАРИ Абдуллоев М.З.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мазкур тадқиқот ишида 0 ёшдан 60 ёшгача бўлган жами 160 нафар беморда қизамиқ касаллигининг клиник кечиши хусусиятлари таҳлил қилинди. Кузатув натижаларига кўра, беморларнинг 66 нафариди (41,25%) касаллик ўрта оғирлик даражасида кечган бўлса, 94 нафар беморда (58,75%) оғир шаклда ривожлангани аниқланди. Вакцинация ҳолатини баҳолаш жараёнида 4 нафар (2,5%) бемор қизамиққа қарши эмланганлиги, 128 нафар (80%) бемор эмланмаганлиги ҳамда 28 нафар (17,5%) бемор эмланган-эмланмаганлиги ҳақида маълумотга эга эмаслиги маълум бўлди. Тадқиқот давомида беморларда касалликка хос бўлган турли патогномоник клиник белгиларнинг намоён бўлиши даражаси, шунингдек асоратлар билан кечиши ҳолатлари ҳам батафсил ўрганилди.

Калит сўзлар: қизамиқ, эрта ёшдаги болалар, Бельский–Филатов–Коплик белгиси, конъюнктивит.

FEATURES OF THE CLINICAL CURRENT OF CORRESPONDENCE AT THE MODERN STAGE

Abdulloev M.Z.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This study analyzes the clinical features of measles in 160 patients aged from 0 to 60 years. The results showed that 66 patients (41.25%) had a moderate course of the disease, while 94 patients (58.75%) experienced a severe form. Assessment of vaccination status revealed that 4 patients (2.5%) were vaccinated against measles, 128 patients (80%) had not been vaccinated, and 28 patients (17.5%) had no information about their immunization status. The study also evaluated the severity of pathognomonic clinical signs and the occurrence of complications in patients.

Keywords: measles, young children, Belsky–Filatov–Koplik sign, conjunctivitis.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ КОРИ СОВРЕМЕННЫМ ЭТАПЕ

Абдуллоев М.З.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В данном исследовании проанализированы особенности клинического течения кори у 160 пациентов в возрасте от 0 до 60 лет. По результатам наблюдения установлено, что у 66 больных (41,25%) заболевание протекало в среднетяжёлой форме, тогда как у 94 пациентов (58,75%) отмечалось тяжёлое течение. При оценке прививочного статуса выявлено, что 4 пациента (2,5%) были вакцинированы против кори, 128 больных (80%) не имели вакцинации, а 28 пациентов (17,5%) не располагали сведениями о проведённой иммунизации. В ходе исследования также изучалась выраженность патогномоничных клинических симптомов заболевания и частота развития осложнений.

Ключевые слова: корь, дети раннего возраста, симптом Бельского–Филатова–Коплика, конъюнктивит.

Мавзунинг долзарблиги. Қизамиқ юқумлилик даражаси юқори бўлган ўткир инфекция касалликлар қаторига киради. Унинг қўзғатувчиси Morbillivirus туркумига кирувчи, Paramyxoviridae оиласига мансуб бўлган РНК сақловчи вирус ҳисобланади. Ҳозирги вақтга келиб ушбу вируснинг 120 дан ортиқ генотиплари аниқланган бўлиб, улар шартли равишда А дан Н гача гуруҳларга ажратилади. Шу билан бирга, касалликнинг ривожланишига фақат битта серотип сабаб бўлади ва инфекция асосан ҳаво-томчи механизми орқали юқади.

Клиник жиҳатдан касаллик фебрил иситма, тобора кучайиб борувчи интоксикация белгилари, яққол ифодаланган катарал синдром билан намоён бўлади. Шунингдек, оғиз бўшлиғи шиллиқ қавагининг зарарланиши, терида тошмаларнинг босқичма-босқич пайдо бўлиши ва кейинчалик пигментация ривожланиши асосий диагностик белгилар сифатида қайд этилади [3,6,7].

Инфекция манбаи сифатида фақат бемор инсон хизмат қилади, шу жумладан касалликни атипик шаклда ўтказётган шахслар ҳам юқум тарқатиши мумкин. Бемор инфекцияни яширин даврининг

сўнги кунларида, айниқса унинг охириги икки кунда, катарал босқич давомида ҳамда тошма пайдо бўлганидан кейинги тўртинчи кунгача атрофдагиларга юқтиради. Бешинчи кундан бошлаб эса беморнинг юкумлилик даражаси анча пасаяди ва у хавфсиз ҳисобланади. Бироқ касаллик асоратли кечганда, хусусан пневмония ривожланганда, юкумлилик даври пигментация босқичининг 10-кунгача давом этиши мумкин.

Вирус ташқи муҳитга чидамсиз бўлишига қарамасдан, йўталиш, аксириш ёки гаплашиш пайтида ҳаво оқими орқали маълум масофага тарқалиши мумкин. Айрим ҳолларда инфекция умумий коридорлар, зинапоялар ёки вентиляция тизимлари орқали биноларнинг бошқа қисмларига ҳам ўтиши эҳтимоли мавжуд. Шу билан бирга, вируснинг буюмлар юзалари ёки учинчи шахслар орқали тарқалиши деярли кузатилмайди, чунки у ташқи муҳит таъсирига бардошсиз ҳисобланади [6,7].

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, ҳар йили дунё миқёсида тахминан 40 миллионга яқин бола қизамиқ билан касалланади, аммо уларнинг фақатгина тахминан 10 фоизи расмий статистик ҳисоботларда акс эттирилади [7]. Европа касалликларни назорат қилиш маркази (ECDC) маълумотларига асосан, 2016 йил январдан 2017 йил октябргача бўлган даврда Европа Иттифоқи мамлакатларида 19 000 га яқин касалланиш ҳолати қайд этилган бўлиб, улардан 44 таси (0,23%) ўлим билан яқунланган [1,6].

2018 йилдан бошлаб қизамиқ касаллигининг авж олиши ҳақида хабарлар кўпайган. Хусусан, Грецияда 1131 та, Румынияда 757 та, Францияда 429 та, Италияда 168 та ва Португалияда 145 та ҳолат қайд этилган [5]. ЖССТ Европа минтақавий бюроси маълумотларига кўра, 2018 йил давомида 53 мамлакатдан 47 тасида жами 82 596 нафар шахс касалланган бўлиб, улардан 72 таси (0,087%) ўлим билан тугаган [6].

Шунингдек, 2020 йилда ЖССТ томонидан 41 000 нафар беморда қизамиқ қайд этилган, улардан 37 таси (0,09%) ўлим билан яқунланган бўлиб, бу кўрсаткич 1990-йиллардан буён кузатилган энг юқори даражалардан бири сифатида баҳоланади [4].

Тадқиқотнинг мақсади. Ҳозирги кунда қизамиқ кечишидаги ўзига хос асосий хусусиятларни ўрганиш.

Тадқиқот вазифаси. Ушбу тадқиқотнинг асосий мақсади қизамиқ касаллигига хос клиник белгиларнинг шаклланиш жараёнини, уларнинг намоён бўлиш давомийлигини, касаллик кечишининг турли вариантларини, асоратлар ривожланиш хусусиятларини ҳамда оғир кечиш ҳолатларининг юзага келишида муҳим аҳамиятга эга бўлган омилларни комплекс равишда таҳлил қилишдан иборат.

Материал ва текшириш усуллари. Тадқиқот объекти сифатида Бухоро вилояти юкумли касалликлар шифохонасида стационар шароитида даволанган 0 ёшдан 60 ёшгача бўлган жами 160 нафар бемор танлаб олинди. Улардан 90 нафари эркаклар, 70 нафари эса аёллардан иборат бўлди.

- 1.Клиник - эпидемиологик усуллар
- 2.Қон таҳлиллари: умумий қон, сийдик, нажас таҳлили.
- 3.ИФТ – қон зардобиди қизамиқ вирусига қарши Ig M ни аниқлаш.
- 3.Статистик (маҳсус тиббий - биологик дастурлар ёрдамида).

Ёш гуруҳлари бўйича тақсимот қуйидагича аниқланди: 71 нафар бемор 1 ёшгача бўлган болаларни, 1–3 ёш оралиғидагилар 38 нафарни, 4–6 ёшдагилар 3 нафарни, 7–11 ёшдагилар 7 нафарни, 12–18 ёшлилар 1 нафарни ҳамда 18 ёшдан катта бўлган шахслар 40 нафарни ташкил этди.

Натижа ва муҳокамалар. Касалхонага қабул қилинган беморларнинг 24 нафарига дастлаб ўткир респиратор инфекция ташхиси қўйилган бўлса, 136 нафар бемор қизамиққа гумон ҳолати билан госпитализация қилинган. Кузатувдаги барча беморларда умумий клиник текширувлар, лаборатор таҳлиллар, жумладан ИФА усулида текширувлар, шунингдек инструментал усул сифатида кўкрак қафаси рентгенографияси ўтказилди. Қўшимча равишда кўрсатмаларга мувофиқ қоннинг биокимёвий таҳлиллари (билирубин, АЛТ, АСТ, умумий оқсил, мочевина, креатинин) амалга оширилди.

Беморларнинг касалхонага мурожаат қилиш муддатлари таҳлил қилинганда, 24 нафар бемор касалликнинг биринчи клиник белгилари пайдо бўлганининг 1-кунда, 66 нафари 2-кунда, 26 нафари 3-кунда, 33 нафари 4-кунда ҳамда 11 нафар бемор 5-кун ва ундан кейинги кунларда мурожаат қилгани аниқланди.

Катарал босқичнинг давомийлиги беморларнинг кўпчилигида 2–3 кунни ташкил этган бўлса, айрим ҳолатларда 1 кунгача қисқариши ёки 4–5 кунгача чўзилиши кузатилди. Ўртача ҳисобда ушбу давр 2,4 кунга тенг бўлди.

Мурожаат қилган беморларнинг 76 нафарига тошма элементлари ҳали шаклланмаган бўлган, 54 нафар бемор тошманинг биринчи кунда, 22 нафар иккинчи кунда ва 8 нафар бемор учинчи кун

ёки ундан кейинги босқичларда касалхонага келган. Тошмаларнинг босқичма-босқич тарқалиши 146 нафар беморда кузатилган бўлса, 14 нафар беморда уларнинг бир кунда пайдо бўлиши қайд этилди.

Қизамиқ учун хос бўлган патогномоник белги — Бельский–Филатов–Коплик белгиси 102 нафар беморда аниқланган, 58 нафар беморда эса бу белги қайд этилмаган (асосан тошма пайдо бўлиши билан унинг йўқолиши сабабли).

Конъюнктивит 98 нафар беморда кузатилган бўлиб, 62 нафар беморда бу белги аниқланмаган.

Тана ҳароратининг ошиши таҳлил қилинганда, 37,5–38°C даражадаги иситма 76 нафар беморда, 38–40°C даражадаги иситма 68 нафарда ва 40°C ҳамда ундан юқори кўрсаткичлар 16 нафар беморда қайд этилди. Юқори даражадаги гипертермия фонида 28 нафар беморда энцефалитик реакциялар кузатилди. Иситманинг давомийлиги кўпчилик ҳолларда 3–4 кунни ташкил этган бўлса, айрим беморларда 5–6 кунгача давом этган ва ўртача 4,2 кунга тенг бўлган.

Қатарал белгилагдан асосан бурундан оқинди ажралиши, аксириш, кўз ёшланиши ва йўтал кузатилди. Юқори нафас йўллари яллиғланишига хос симптомлар таҳлил қилинганда, ринит 96 нафар беморда, фарингит 62 нафарда, ларинготрахеит 56 нафарда қайд этилди. Шунингдек, 26 нафар беморда ларингоспазм ва круп синдроми ривожланган.

Қуйи нафас йўллари зарарланиши бронхит ва пневмония шаклида намоён бўлиб, бронхит 68 нафар беморда, пневмония эса 62 нафарда аниқланди. Пневмония ҳолатлари кўпинча ўнг томонлама бронхопневмония кўринишида кечиш, рентгенологик текширув орқали тасдиқланди. Юқори нафас йўллари яллиғланиши белгиларининг давомийлиги аксарият беморларда 3–4 кунни ташкил этган бўлса, айрим ҳолатларда 6–7 кунгача чўзилган.

1-расм. Иситма синдромининг ривожланиш даражаси

Ушбу босқичнинг ўртача давомийлиги 4,4 кунни ташкил этди. Қуйи нафас йўллари яллиғланиши билан боғлиқ белгилар беморларда нисбатан узокроқ сақланди: бронхит ҳолатида бу давр ўртача 5,4 кунга, пневмония ривожланган беморларда эса 7,7 кунгача чўзилгани кузатилди.

Кузатувдаги беморларнинг маълум қисмида ушбу касаллик учун хос бўлмаган, яъни патогномоник ҳисобланмайдиган диарея синдроми ҳам қайд этилди. Бундай ҳолатлар 56 нафар беморда аниқланиб, асосан 1–2 даражадаги сувсизланиш белгилари билан кечган. Диареянинг ўртача давомийлиги 2,6 кунни ташкил қилди. Касалликнинг оғирлик даражаси таҳлил қилинганда, 66 нафар беморда (41,25%) ўрта оғир кечиш, 94 нафарда (58,75%) эса оғир шакл қайд этилди (1-расм). Оғир кечиш ҳолатлари кўпроқ қуйи нафас йўллари зарарланиши мавжуд бўлган ва турли ҳамроҳ касалликларга эга беморларда кузатилди. Ҳамроҳ патологиялар қаторига қуйидагилар киритилди: туғма юрак нуқсонлари (6 нафар болада), Даун синдроми (4 нафар болада), озикланишнинг сурункали бузилиши ва оксил-энергетик етишмовчилик (7 нафар болада), гидроцефалия (2 нафар беморда), микроцефалия (3 нафар беморда), шунингдек темир танқислиги анемияси (44 нафар беморда).

Барча беморларда стандарт лаборатор текширувлар ўтказилди: умумий қон таҳлили, умумий сийдик таҳлили, нажас таҳлили ҳамда ИФА усулида қизамиқ вирусига қарши IgM антитаналарининг

мавжудлиги аниқланди. Инструментал текширув сифатида барча беморларда кўкрак қафаси рентгенографияси амалга оширилди, кўшимча равишда кўрсатмаларга кўра қорин бўшлиғи органларининг ультратовуш текшируви бажарилди.

2-расм. Касалликнинг кечиш оғирлиги бўйича тақсимланиши

Умумий қон таҳлили натижаларига кўра, аксарият беморларда сезиларли ўзгаришлар қайд этилмади. Айрим ҳолатларда лейкопения кузатилган бўлса, кўпчилиқда нормал кўрсаткичлар сақланган. 33 нафар беморда, асосан 1 ёшгача бўлган болаларда, ўрта даражадаги анемия белгилари аниқланиб, гемоглобин миқдори 70–90 г/л оралиғида эканлиги қайд этилди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Алиев С.П., Тишкова Ф.Х, Саидов Х.М., Турсунов Р.А. Эпидемические особенности вспышки кори в республике Таджикистан // Вестник Смоленской государственной медицинской академии. – 2019. – Т. 18, № 2. – С. 90-94. – EDN GWXFUD.
2. Арахова М.А., Трусова А.С. Отношение населения Российской Федерации к вакцинопрофилактике // Инновационная наука. – 2022. – № 5-1. – С. 100-104. – EDN JENSSW.
3. Артемова И. В., Куличенко Т. В. Эпидемия кори. Реальна ли угроза? // Вопросы современной педиатрии. 2017. Т.16. №5. С.358–361. doi: 10.15690/vsp.v16i5.1799)
4. Жужжасарова А.А., Баетшева Д.А., Турдалина Б.Р. Показатель вакцинального статуса и заболеваемости корью в Республике Казахстан // Наука и здравоохранение. – 2021. – Т. 23, № 4. – С. 155-162. – DOI 10.34689/SH.2021.23.4.017. – EDN VZBRYR.
5. Иванова В.А., Красилова А.В. Сравнительный клинико-эпидемиологический анализ вспышек кори в Астраханской области в 2014 и 2019 годах // Актуальные вопросы современной медицины: Материалы IV международной научно-практической конференции прикаспийских государств, Астрахань, 24–26 октября 2019 года. – Астрахань: Астраханский государственный медицинский университет, 2019. – С. 142-144. – EDN VVLHLX.
6. Савенкова М.С. Корь (Morbilli) сегодня: проблемы, статистика, клинические особенности течения у детей и взрослых. Вопросы практической педиатрии. 2020; 15(4): 54–61. (In Russian). DOI: 10.20953/1817-7646-2020-4-54-61
7. Тимченко В.Н., Каплина Т.А., Леоничева О.А. Актуальные проблемы коревой инфекции // Педиатр. – 2017. – Т. 8, № 3. – С. 120-129. – DOI 10.17816/PED83120-129. – EDN ZDMRON.
8. Юнасова Т.Н., Горенков Д.В., Рукавишников А.В., Мовсесянц А.А., Меркулов В.А. Анализ заболеваемости корью в России и проблемы профилактики кори на этапе элиминации. // БИОпрепараты. Профилактика, диагностика, лечение. 2019. Т.19. №3. С.154–160. <https://doi.org/10.30895/2221-996X-2019-19-3-154-160>
9. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). – 2017. – 37 p.
10. Абдуллоев М. и др. Взгляд Инфекциониста На Течении Кора У Детей //Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 930-939.
11. Абдуллоев М. З. Особенности Течения Кори У Детей //Journal of Intellectual Property and Human Rights. – 2024. – Т. 3. – №. 4. – С. 26-33.

Иқтибос учун: Абдуллоев М.З. Қизамиқнинг ҳозирги босқичдаги клиник кечиши хусусиятлари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 3(23). – Б. 786–789. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19332313>